

SPECIE IDONEE PER L'OMBREGGIAMENTO E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Isolated oak shadowing sheep during summer 2. The harsh Maremma environment and the breeder Giuseppe Chiarini 3. Maremmana cattle 4. Selection of Limousine bulls

COSA E PERCHÉ?

Il cambiamento d'uso del suolo e l'abbandono in area mediterranea spesso determinano scarsa copertura arborea. La meccanizzazione rurale, seguita dall'abbandono, espone il territorio agli effetti deleteri degli incendi ricorrenti e del degrado del suolo. Di conseguenza, l'allevamento brado risente ampiamente dell'ospitalità di questi terreni. In Italia, la Maremma è un luogo emblematico di questi problemi. Situata lungo la costa tirrenica e delimitata all'interno dalle pendici vulcaniche del Monte Amiata, dei Vulsini, dei Cimini e dei Sabatini, la Maremma si estende in Toscana e nel Lazio dal fiume Cecina a nord ai Monti della Tolfa a sud. La vocazione della zona alla cerealicoltura e alla pastorizia ha fortemente semplificato il paesaggio rurale. Per questo motivo la Maremma è diventata una grande area collinare o pianeggiante priva di alberi, con conseguenti problemi per il benessere degli animali. Qui, importanti aziende zootecniche si affidano a razze bovine frugali per l'allevamento brado.

COME VIENE AFFRONTATA LA SFIDA

Oltre all'allevamento di razze frugali, es. la Maremmana, la stabulazione di razze più produttive (es. la Limousine, la Charolaise e il loro incrocio con la Maremmana) potrebbe mitigare la severità ambientale. Una alternativa è piantare alberi e ripristinare siepi. La scelta di specie adattate localmente è l'elemento chiave per la pianificazione agroforestale. *Prunus spinosa*, *P. cerasus*, *Pyrus piraster*, *Arbutus unedo*, *Quercus ilex*, *Rubus fruticosus* e molti altre sono specie adatte per la ricostituzione delle siepi. *Ceratonia siliqua*, *Pinus pinea*, *P. halepensis*, *Quercus suber* e molte altre arboree mediterranee potrebbero essere prese in considerazione per impianti radi in mezzo a pascoli o seminativi. Questo potrebbe ricostituire la necessaria matrice agroforestale a livello aziendale.

Le parole chiave: sistemi agro-silvo-pastorali, allevamento brado, clima mediterraneo, prodotti di nicchia

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Favorire l'allevamento brado e la pastorizia reintroducendo arbusti e alberi in aree mediterranee degradate e con scarsa biodiversità significa ripristinare importanti servizi ecosistemici. Un rinnovato presidio umano dovuto alle attività agroforestali è un prerequisito per la resilienza del paesaggio ecologico. Puntando sull'allevamento brado, un agricoltore si aspetterebbe di aumentare il proprio reddito grazie alle innovazioni agroforestali. Infatti, investire sul benessere degli animali, piantando alberi da ombra e delimitando i recinti e i pascoli con siepi, consentirebbe di allevare razze bovine, ovine e suine più produttive o commerciabili. Oltre al contributo in termini di alimentazione sotto forma di foraggio e frutti degli arbusti e degli alberi, un sostanziale miglioramento del benessere degli animali è fornito dall'effetto di raffreddamento dovuto all'ombreggiamento e alla traspirazione degli alberi in estate e dall'effetto di riparo dal vento durante l'inverno. Rispetto alla stabulazione, l'allevamento brado consente di ridurre i costi aziendali fino al 60%. Come accennato, il miglioramento delle condizioni ambientali attraverso soluzioni agroforestali permetterebbe di scegliere razze migliorate. Ad esempio, nell'allevamento bovino in Maremma, la tipica e frugale razza Maremmana potrebbe essere sostituita da Limousine e Charolaise o dal loro allevamento con la stessa Maremmana. Inoltre, gli allevatori potrebbero optare per altre razze apprezzate provenienti da aree più miti, come la Chianina e la Calvana della Toscana interna. L'evoluzione agroforestale dell'allevamento stimolerebbe a sua volta la domanda di mercato, grazie alla maggiore qualità del prodotto (la carne). Tuttavia, l'allevamento delle razze autoctone contiene già di per sé il valore aggiunto della conservazione della biodiversità locale. Questo aspetto è fondamentale per la costruzione di filiere corte di rilevanza territoriale. Ad esempio, la razza suina negletta denominata Macchiaiola Maremmana o maiale nero maremmano è stata riconosciuta dall'organizzazione Slow Food. L'indotto, che include le filiere del turismo e della ristorazione, avrebbe un impatto benefico sul territorio allargato a partire dalla singola azienda agricola.

PUNTI SALIENTI

- **L'allevamento in libertà nei sistemi agroforestali favorisce il benessere degli animali nei paesaggi mediterranei.**
- **Sia le razze frugali che quelle migliorate possono essere allevate negli ambienti silvopastorali.**
- **L'allevatore può risparmiare fino al 60% del costo dell'allevamento convenzionale, quando adotta sistemi silvopastorali.**

Razza Maremmana

MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI, ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS

CNR IRET, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.